

Research Organization Registry

Organisations-ID für Forschungseinrichtungen

Research Organization Registry (ROR)

ROR ist eine offene, von der Forschungsgemeinschaft geführte Datenbank für Organisations-IDs und Metadaten von wissenschaftlichen Einrichtungen weltweit.

ROR ist nicht kommerziell und vergibt die ROR ID als persistenten Identifikator exklusiv für wissenschaftliche Forschungsinstitute und Hochschulen.

ROR ID setzt den Fokus auf die nachhaltige und eindeutige Affiliation von Forschungsergebnissen und Wissenschaftler:innen mit ihren Forschungseinrichtungen auch bei Namens- und Sprachvarianten der Organisation.

ROR ID ist international anerkannt von Verlagen, Repositorien und Forschungseinrichtungen.

Persistente Identifikatoren

	ROR ID ergänzt als persistenter Identifikator für Organisationen		
	die ORCID iD für Personen und die DOI für Objekte.		
	ORCID [®] und DOI [®] sind Marken der Int. DOI Foundation.		

Funktionsweise der ROR ID

Jede ROR ID stellt eine individuelle alphanumerische Kennung dar → Bsp.: **00pwcvj19**

ROR IDs sind statisch und verlinken als URL den individuellen Eintrag der Organisation in der ROR-Datenbank.

Typische Darstellung auf Webseiten oder Titelblättern:

- ① <https://ror.org/00pwcvj19> → URL des individuellen ROR-Eintrags
- ② [Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg](#) → Name und ROR-Logo mit Link zum individuellen ROR-Eintrag

ROR ID Metadaten

Registrierte ROR IDs werden mit Basis-Metadaten der jeweiligen Organisation verknüpft:

- Name, Namens- und Sprachvarianten, Akronyme, Verbindungen zu anderen Einrichtungen, Typ, Status, Adresse, GeoName, etc.
- alternative IDs der Organisation (Crossref Funder ID, GRID, ISNI, OrgRef, Wikidata)
- URL der Organisation und ggf. der Wikipedia-Webseite, E-Mail-Adresse, IP-Adressen

ROR-Kennungen und -Metadaten werden CC 0 lizenziert und sind frei abruf- und nachnutzbar:

- (creative commons, public domain)

ROR ID Integration

ROR ID ist u. a. integriert in die Metadatenschemata von:

ROR ID Registrierung und Kuration

Neue ROR IDs und Modifikationen existierender IDs können kostenfrei unter ror.org/curation beantragt werden.

Die Pflege der Metadaten von registrierten Forschungseinrichtungen erfolgt durch ein internationales Gremium aus aktiven Mitgliedern der Forschungsgemeinschaft → Sicherung der Konsistenz und Integrität der Datenbank.

Vorteile der ROR ID für wissenschaftliche Publikationen

- ① eindeutige Identifikation von Affiliationen auch bei Namens- und Sprachvariationen der Forschungseinrichtungen
- ② aktiver, interoperabler und nachhaltiger Link zu Forschungseinrichtungen
- ③ Aufnahme von ROR IDs in die Metadaten von Publikationen, auch in Verbindung mit DOI, ORCID iD und Crossref Funder ID
- ④ vereinfachte Erfassung des Publikationsoutputs von Forschungseinrichtungen